

Abordagem Intervencionista nas Síndromes Coronarianas Agudas em Pacientes Idosos

HÉLDER FRANCISCO FROI CHICUCUA, KETHRIN MAAHS KLEIN, JACKELINE VIEIRA VITAL FERREIRA, MARIA EDUARDA ROCHA DE OLIVEIRA, JULIA VICTORIA DAVFEMBACH DA COSTA, INGRID VIEIRA PRATA, HENRIQUE VIEIRA PRATA, JÚLIA CAVALCANTE DA SILVA, LEONARDO FREIRE SARDELICH, WIVARLEYS MOREIRA DOS SANTOS.

Introdução: Realizar uma revisão sistemática acerca dos anticoagulantes nas síndromes coronarianas agudas (SCA). **Métodos:** Foi realizada pesquisa em bases eletrônicas em busca de estudos controlados randomizados ou estudos observacionais retrospectivos ou prospectivos que abordassem acerca do uso de anticoagulantes orais em pacientes com síndrome coronariana aguda. A pesquisa incluiu artigos publicados de 2010 a 2019, em inglês ou em português. A seleção ocorreu por dois avaliadores independentes. **Resultados:** A idade média encontrada foi de mais de 60 anos e a indicação clínica mais comum de anticoagulantes orais foram em pacientes que se submeteram à intervenção coronariana percutânea em decorrência de uma SCA e evoluíram com fibrilação atrial, sendo o mais utilizado a Varfarina. O uso de terapia antitrombótica tripla (anticoagulante + varfarina + clopidogrel) esteve associado a aumento do risco de sangramento com eficácia semelhante quando comparado com uso de aspirina e clopidogrel isolados. **Considerações finais:** O uso da terapia tripla deve levar em consideração fatores acerca do risco hemorrágico para que seus benefícios superem os riscos. A taxa de tromboticos dos pacientes dos pacientes que fazem uso de ACO em comparação aos pacientes que não fazem uso, sendo que esta pode ser semelhante quando não há diferença estatisticamente significativa no desfecho entre os grupos, maior quando ocorrem mais eventos tromboticos no grupo que utiliza ACO e menor quando ocorrem menos eventos tromboticos no grupo que utiliza ACO. Como a ocorrência de eventos tromboticos é o desfecho que se pretende evitar ao utilizar este tipo de tratamento, este é grupo que avalia a eficácia da intervenção utilizada. A prevalência da anticoagulação nos pacientes com SCA estudados variou entre 3,8% no estudo de Nikolsky E, et al. (2012) até 55,9% no estudo de Sambola A, et al. (2016), levando em consideração apenas os estudos que compararam a terapia tripla com a dupla antiagregação plaquetária. Nos dois estudos que compararam a terapia tripla com a terapia dupla a prevalência de anticoagulação dos pacientes foi 100% em razão de todos os pacientes fazerem uso de varfarina, comparando apenas a ausência da aspirina no esquema de tratamento.

Palavras-chave: Síndrome coronariana aguda, Idosos, Cuidados.

Referências:

1. ANDRADE PB, BORGES LSR. Antiplaquetários nas síndromes coronarianas agudas. *International Journal of Cardiovascular Sciences*, 2017; 30(5): 442-451.
2. BATRA G, et al. Antithrombotic therapy after myocardial infarction in patients with atrial fibrillation undergoing percutaneous coronary intervention. *European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy*, 2018; 4: 36-45.
3. CANNON CP, et al. RE-DUAL PCI Steering Committee and Investigators. Dual antithrombotic therapy with dabigatran after PCI in atrial fibrillation. *N Engl J Med*, 2017; 377: 1513-1524.
4. CHOI HI, et al. Prevalence, Management, and Long-Term (6-Year) Outcomes of Atrial Fibrillation Among Patients Receiving Drug-Eluting Coronary Stents. *JACC : Cardiovascular Interventions*,

2012; 10(11): 1075-1085.